

А.Р.ЛУРИЯНИНГ НУТҚИЙ ПАТОЛОГИЯЛАРНИ ТАШХИСЛАШГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Зилола Махмудовна Собирова

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972036>

Аннотация: Мақола тилнинг яралиши объектлар ва ҳаракатларни белгилайдиган кодларнинг бир бутун тизимининг аста-секин пайдо бўлиши, онг ва мавҳум фикрлаш муаммосини тил муаммоси билан чамбарчас боғлиқлиги, объектив баҳолашга имкон берадиган усуллар, бола ривожланишининг ҳар бир босқичида онгнинг семантик ва тизимли тузилишига бағишланган.

Калит сўзлар: нейропсихология, кодлар тизими, нутқ тафаккури, онгнинг семантик ва тизимли тузилиши.

А. Р. Луриянинг тил яралиши инсон мия фаолиятида қандай ўзгаришларга олиб келганига доир қарашлари диққатга сазовор. Тилнинг яралиши объектлар ва ҳаракатларни белгилайдиган кодларнинг бир бутун тизимининг аста-секин пайдо бўлишига олиб келди; кейинчалик, ушбу кодлар тизими объектлар ва ҳаракатларнинг белгиларини ва уларнинг муносабатларини аниқлай бошлади ва ниҳоят, нутқнинг мураккаб шаклларини шакллантирадиган бутун жумлаларнинг мураккаб синтактик кодлари шаклланди.

Ушбу кодлар тизими инсоннинг онгли фаолиятини янада ривожлантириш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. Дастлаб амалиёт билан чамбарчас боғлиқ бўлган, симпрактик хусусиятига эга бўлган тил аста-секин амалиётдан ажралиб чиқа бошлади ва ҳар қандай маълумотни узатиш учун етарли кодлар тизимини ўз ичига олди, ушбу тизим фақат инсонга хос фаолият билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолди.

Жамият тарихида тил инсон идрокининг ҳал қилувчи воситасига айланди, бунинг натижасида инсон ҳиссий тажрибадан ташқарига чиқа олди, белгиларни аниқлади, таниқли умумлашмалар ёки тоифаларни шакллантирди. Айтиш мумкинки, агар одамда меҳнат ва тил бўлмаса, у мавҳум категориялик фикрлашга эга бўлмайди.

Инсон ҳайвонлардан объектлар ва уларнинг муносабатларини билдирувчи кодлар тизими сифатидаги тилнинг мавжудлиги билан фарқ қилади, улар орқали объектлар маълум тизимлар ёки тоифаларга киритилади. Ушбу кодлар тизими мавҳум фикрлашни шакллантиришга, категориал онгни шакллантиришга олиб келади.

Шу сабабли А.Р.Лурия онг ва мавхум фикрлаш муаммосини тил муаммоси билан чамбарчас боғлиқ ҳолда кўриб чиқамиз, деб таъкидлайди.¹

Сўз айнан нимани англатишини, қандай ахборотни қайта ишлаш функциясини бажаришини, морфологик жиҳатдан қандай қурилганлигини, қандай психологик аҳамиятга эга эканлигини, жумла тузилишининг мавзунини аниқлаш ва белгиларни ажратиб кўрсатиш, тушунчаларни шакллантириш, фикрни шакллантиришдаги ўрнини таҳлил қилиш лозимлигини таъкидлайди. Шундагина нутқ тафаккури қандай шаклланганлигини ва тилдан фойдаланиш онгли ва ихтиёрий ақлий фаолият жараёнлари каби инсон психикасига хос бўлган мураккаб жараёнларнинг шаклланишига олиб келишини аниқлаш учун хулоса чиқариш имкони юзага келади.

Ўз олдига қуйидагича саволлар қўяди: ташқи дунё белгиларини чалғитишга ва умумлаштиришга, бошқача қилиб айтганда, тушунчани шакллантиришга имкон берадиган тил қандай қурилган? Тилнинг қайси хусусиятлари хулоса чиқаришга ва дискурсив фикрлаш учун психологик асос яратишга имкон беради? Ва ниҳоят, тилнинг қайси хусусиятлари унга авлодлар давомида тўпланган тажрибани етказишга имкон беради, яъни. одамларни ҳайвонлардан ажратиб турадиган психологик ривожланиш йўли қандай?

А.Р.Лурия сўзларни англаб етиш, яъни сўз орқасида турган тушунчани фарқлаш механизмига қизиқиш билдиради: ручка сўзи кичкина боланинг қўлини ҳам, ёзув мосламасини ҳам, эшик тутқичи ва кресло тутқичини ҳам, бошқача қилиб айтганда, умуман бошқа бошқа нарсаларни англатиши мумкин(рус тилида), уларнинг барчаси инсон қўли билан қандайдир тарзда боғланган.

Бир қарашда битта аниқ ҳаракатни англатувчи кўтармоқ(поднять) сўзи ҳам аслида ноаниқ. Бу эгилиш ва полдан бирор нарсани олиш (рўмолча олиш) ёки бирор нарсани юқорига кўтариш (қўлингизни кўтаринг) ёки савол бериш (савол кўтариш) ёки ҳатто олдинги ҳолатни ўзгартирадиган бирон бир ҳаракатни бошлашни англатиши мумкин (шовқин кўтариш)...

Кўпмаънолилик истисно эмас, деярли тил қоидасидир, деб кўрсатади А.Р.Лурия.

¹ Лурия А.Р. Язык и сознание. Под редакцией Е. Д. Хомской// Москва: Издательство Московского университета, 1979 – 180 б.

Уни инсон мясида кўп маъноларни саралаш жараёни қизиқтиради. Дарҳақиқат, инсоннинг кўпмаъноли сўзларнинг айнан қайси маъноси муҳимлигини аниқлашга доир тажрибаси жуда қизиқ.

Буларнинг барчаси психологик жиҳатдан сўзнинг ўзгармас ва бир маъноли субъект муносабатлардангина иборат эмаслигини, мансуб бўлган семантик майдонда сўзнинг ўрни, номлаш жараёни, сўзни идрок етиш ва натижа сифатида сўз танлашнинг ўта мураккаб жараёни сифатида қаралиши кераклигини кўрсатади. Кўринадики, А.Р.Лурия семантик майдонда сўзнинг айна дискурс учун долзарб бўлган маъносини танлаб олиш механизмини аниқлашга ҳаракат қилади. Бу борада у кўп тажрибалар ўтказган ва нутқий бузилишларнинг сўз танлашга ва сўзни англаб етишга оид кўплаб кўринишларини таҳлил қилган. Қуйида бу ҳолатларни алоҳида кўриб чиқамиз.

Сўзловчи ҳар сафар танлов қилиши керак бўлган бундай семантик майдоннинг мавжудлиги психологик адабиётда кенг муҳома қилинувчи, кундалик сўзлашувда кўп учровчи сўзларни эслаб қолишдаги қийинчиликларни акс эттирувчи “тилимнинг учида турибди” (tip of tongue phenomenon) ҳодисаси исбот бўлади деб ҳисоблайди. Ушбу позиция қанчалик муҳимлигини ва сўзни номлаш ёки тушуниш жараёнининг бузилишига яқинлашганда нейропсихология томонидан ўрганилган бир қатор патологик мия шароитларида уни қанчалик ҳисобга олиш кераклигини кўриб чиққан.

А.Р.Лурия қандай қилиб ҳар бир муайян ҳолатда, бола ривожланишининг айна босқичида ёки боланинг ақлий жараёнларининг ривожланмаганлиги ёки когнитив жараёнларнинг бузилишига олиб келадиган мия патологиясининг бирон бир шаклида сўз ортидаги психологик жараёнлар тизими устунлигини объектив равишда қандай аниқлаш мумкинлигини ўрганади.

Ушбу муаммони ҳал қилиш нафақат назарий, балки муҳим амалий аҳамиятга эга, дейди у, чунки агар ҳар бир одамда, ҳар хил ёшдаги болада сўзнинг орқасида қайси психологик алоқалар тизими турганини объектив равишда аниқлай олинса, замонавий психологиянинг олдидаги муҳим нормал ва аномал болаликка доир муаммо ҳал қилинади: патологиянинг турли шакллари нафақат болалар, балки катталарда ҳам ташхислаш учун етарли усуллар топилади, психологик амалиёт катталарнинг когнитив фаолиятининг ички хусусиятларини таҳлил қилиш ва боланинг ақлий ривожланиш даражасини баҳолашнинг аниқ усулларини эгаллайди.

Ҳозирда мавжуд бўлган ва турли ҳолатларда сўз орқасида қайси алоқалар тизими яширинганлигини объектив баҳолашга имкон берадиган усулларга ва биринчи навбатда, бола ривожланишининг ҳар бир босқичида онгнинг семантик ва тизимли тузилишини баҳолашга эътибор қаратади.

References:

1. Лурия А.Р. Язык и сознание. Под редакцией Е. Д. Хомской// Москва: Издательство Московского университета, 1979 – 186 с.
2. А.Р.Лурия. Основы проблемы нейролингвистики.М.: 2009
3. З.А.Акбарова, З.М.Собирова. Миллий Нейропсихоллингвистик Ташхислаш Методикасини Яратиш Зарурияти Хусусида. Miasto Przyszłości Kielce, 2023, 163-165 б.
4. Акбарова З. А. Teaching to Express Subjective Assessment of Pedagogical Psychological Characteristics of Preschool Children. Texas Journal of Philology, Culture and History.2023
5. Собирова З.М. Социоллингвистика и анализ языковой вариативности. INDIA INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY.2023.

